

*XVII Апрельская международная научная конференция
по проблемам развития экономики и общества*

Пленарная сессия

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ И ИННОВАЦИИ»

20 апреля 2016 г. в рамках XVII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, проводимой ежегодно НИУ «Высшая школа экономики», состоялась пленарная сессия «Технологические вызовы и инновации». С докладами выступили вице-президент Сколковского института науки и технологий А. К. Пономарев, первый проректор НИУ ВШЭ Л. М. Гохберг, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Д. Р. Белоусов.

Доклад А. К. Пономарева «Направления научно-технологического развития на «кривой ожиданий» был посвящен ключевым, по мнению автора, мировым технологическим трендам, которые в существенной степени влияют на направление и скорость развития значимых отраслей науки и промышленности. Также в рамках своего доклада А. К. Пономарев проанализировал состояние отечественного научного сектора и отечественных промышленных отраслей экономики, степень их вовлеченности в мировые технологические тренды. Для большей наглядности автор использовал классическую методику анализа жизненного цикла технологий на основе «кривой Гартнера», на которой размещены наиболее актуальные на сегодняшний день направления науки и технологий, а также те направления, пик актуальности которых ожидается в будущем. В ходе своего выступления докладчик, в частности, выделил такую характерную для России проблему, как отставание и даже пропуск важных этапов в развитии технологий в различных отраслях науки и промышленности. Автор привел пример упущения в развитии новых агротехнологий, позволяющих многократно повысить удельную урожайность сельхозугодий, а также новых технологий в нефтегазовой отрасли, напрямую связанных с предстоящей в будущем работой с трудно извлекаемыми запасами природных ресурсов. Кроме того, автор упомянул о мировой тенденции «реиндустриализации» экономики, когда малые и средние предприятия, использующие новейшие технологии, заменяют крупномасштабные фабрики и заводы. Эта тенденция характерна для экономики США и Европейского союза, но пока не захватила российскую экономику. Тем не менее, автор предлагает рассматривать поддержку среднего промышленного бизнеса в России как одно из первоочередных направлений государственной политики.

Доклад Л. М. Гохберга «Технологические вызовы и инновации: спрос на доказательную политику» был посвящен проблеме формирования государственной политики в сфере науки и инноваций. В ходе своего доклада Л. М. Гохберг отметил факт наличия в России полного формального

набора всех институтов развития науки и технологий, известных в мире, и при этом их низкую эффективность. Автор доклада указал на сложившуюся практику в сфере формирования научно-технической политики, которая получила название «имитация институтов»: когда существуют государственные институты и полный набор нормативных документов, регулирующих научно-техническую сферу, не связанные друг с другом, а часто и противоречащие друг другу. Также автор упомянул о проблемах бездумного копирования зарубежного опыта при формировании национальной научно-технологической политики, бессистемности применения инструментов научно-технической политики, нерегулярности проведения форсайт-исследований, которые доказали свою эффективность в технологически развитых странах, отсутствия системы мониторинга глобальных технологических трендов и неучастия отечественного научного и производственного сектора в их развитии.

Д. Р. Белоусов в своем докладе «Научно-технологическое развитие: к новым вызовам (повестка 2035+)» остановился на проблемах взаимосвязи тенденций развития новых технологий с мировыми социально-экономическими трендами: демографическими, ресурсными, производственными. Автор доклада отметил существующие тенденции в США, Европейском союзе, Китае, характеризующие движение в сторону новой индустриальной революции. Докладчик подчеркнул рост значимости таких областей знаний и технологий, как материаловедение, информационно-коммуникационные технологии, робототехника, новая энергетика. Д. Р. Белоусов коснулся проблемы грядущей масштабной безработицы, связанной с роботизацией производственных процессов, и, как следствие, – «размывание» среднего класса, который в существенной степени составляют высококвалифицированные специалисты производственной сферы, инженеры и т. п. Кроме того, автор сказал несколько слов об изменениях в современной научно-технической сфере: о такой мировой тенденции, как «сетевизация науки»; о буме временных научных коллабораций.

*Обзор подготовлен кандидатом экономических наук,
заведующей сектором РИЭПП С. Е. Ушаковой*